

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIYLASHUVIDA REFLEKSIV FAOLIYATLARNING AHAMIYATI

Dilorom Xomidova¹, Xasanboyeva Navro‘za²

¹University of Business and Science Maktabgacha-boshlang‘ich ta‘lim va jismoniy tarbiya kafedrası o‘qituvchisi; ²University of Business and Science, 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491199>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirish va maktab ta‘limiga tayyorlashda ularning refleksiv faoliyatlarini rivojlantirish, bilimlarini takrorlash orqali mustakamlash yuzasidan atroflicha fikr yuritilgan bo‘lib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida bola shaxsini rivojlantirish haqida xulosa va tavsiyalar berilgan. Ijtimoiylashuv jarayonida refleksiyaning tutgan o‘rni

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim, rivojlanish, refleksiya, ijtimoiylashtirish, emotsional intellekt, muloqot, ijtimoiy ko‘nikmalar

Аннотация. В статье комплексно рассмотрены вопросы развития рефлексивной деятельности дошкольников в процессе их социализации и подготовки к школьному обучению, а также закрепления полученных знаний путем повторения, даны выводы и рекомендации по развитию личности ребенка на основе современных педагогических технологий. Роль рефлексии в процессе социализации

Ключевые слова: дошкольное образование, развитие, рефлексия, социализация, эмоциональный интеллект, коммуникация, социальные навыки.

Annotatsion. The article comprehensively examines the development of reflexive activity of preschoolers in the process of their socialization and preparation for school education, as well as consolidation of acquired knowledge through repetition, provides conclusions and recommendations for the development of the child's personality based on modern pedagogical technologies. The role of reflection in the process of socialization

Keywords: preschool education, development, reflection, socialization, emotional intelligence, communication, social skills.

Maktabgacha yosh davri bolaning ijtimoiylashuvi, ya‘ni jamiyatga moslashuvi va undagi o‘rnini anglash jarayonining eng muhim bosqichidir. Bu davrda bola atrofdagilar bilan o‘zaro munosabat o‘rnatishni, muomala qoidalarini, jamiyat normalarini tushunishni o‘rganadi. Bu jarayonda refleksiv faoliyatlar, ya‘ni bolaning o‘z fikrlari, xatti-harakatlari va his-tuyg‘ularini tahlil qilish qobiliyati muhim o‘rin tutadi.

Refleksiya – bu bolaning o‘zining harakatlarini baholashi, o‘z fikrlari va his-tuyg‘ularini tushunishi va kelajakdagi xulq-atvorini rejalashtirish qobiliyatidir. Bu jarayon orqali bola o‘zining ichki dunyosini anglaydi va o‘zini boshqalar bilan solishtiradi.

Ijtimoiylashuv jarayonida refleksiyaning tutgan o‘rnini quyidagicha tushuntirish mumkin:

1. O‘zini anglash va o‘ziga ishonchni shakllantirish. Bola refleksiya orqali o‘zining qobiliyatlari va imkoniyatlarini baholay oladi.

O‘ziga bo‘lgan ishonch ortadi, bu esa uning jamiyatda faol ishtirok etishiga zamin yaratadi.

2. Emotsional intellekt va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Refleksiya bolaga o‘zining va atrofdagilarning his-tuyg‘ularini tushunish imkonini beradi. Bu qobiliyat orqali bola empatiya (boshqalarni tushunish) va hamdardlik his qilishi rivojlanadi. Boshqalar bilan yaxshi muloqot qilish, jamoada ishlash va do‘stlar orttirish osonlashadi.

3. Xatti-harakatlarni tartibga solish. Bola o‘z harakatlarining oqibatlarini tushunib, ijobiy xulq-atvorni shakllantirishga intiladi. Muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri yechim topish va nizolarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi.

Refleksiya bolani o‘z harakatlariga tanqidiy yondashishga o‘rgatadi, bu esa kelajakda ongli qarorlar qabul qilishiga yordam beradi.

4. Maktabga psixologik tayyorgarlik

Mustaqil o‘rganish, o‘z xatolarini anglash va tuzatish qobiliyati rivojlanadi.

O‘quv jarayonida o‘zini tuta bilish, tarbiyachi va tengdoshlar bilan samarali muloqot qilishga tayyorlanadi. O‘z harakatlarini rejalashtirish va intizomni saqlashga o‘rgatiladi.

Aqliy faoliyatning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u uzoq vaqt o‘ylash va ko‘p narsani tushunish uchun ozgina ko‘rish va eshitish kerak. Rivojlantiruvchi ta‘lim tamoyillaridan biri faollik va onglilik tamoyilidir. Agar bola o‘rganish maqsadini, uning zarurligini tushunsa, uning har bir harakati ongli va tushunarli bo‘lsa, faol bo‘lishi mumkin.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rivojlanish muhitini yaratishning majburiy sharti aks ettirish bosqichidir. Zamonaviy pedagogika fani, agar inson aks ettirmasa, u ta‘lim jarayonining subyekti rolini bajarmaydi, deb hisoblaydi. Zamonaviy pedagogikada refleksiya faoliyat va uning natijalarini o‘z-o‘zini tahlil qilish deb tushuniladi. Fikrlashning yo‘qligi inson rivojlanishidagi o‘zgarishlarga emas, balki faqat faoliyat jarayoniga e‘tibor qaratishning ko‘rsatkichidir.

Fikrlashning maqsadi: faoliyatning asosiy tarkibiy qismlarini - uning mazmuni, turlari, usullari, muammolari, ularni hal qilish usullari, olingan natijalar va boshqalarni eslab qolish, aniqlash va tushunish.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aks ettirishning birinchi ko‘rinishlari maktabgacha yoshdagi bolalarda kuzatiladi. Shubhasiz, bu yoshning boshida bolalar hali aks ettirilmaydi. Ushbu bayonot J. Piaget tomonidan kashf etilgan bolaning fikrlash va egosentrik nutqidagi egosentrizm fenomeni bilan qo‘llab-quvvatlanadi, uning psixologik mohiyati bolaning o‘z nuqtai nazarini boshqa odamlarning nuqtai nazari bilan bog‘lay olmasligida, ya‘ni markazni yo‘qota olmasligidadir.

Asta-sekin, bolaning keyingi ijtimoiylashuvi mexanizmi uning boshqa odamlar bilan, shuningdek, ertak va xayoliy qahramonlar bilan tanishish qobiliyatiga aylanadi. Bola odatda unga ajoyib hissiy taassurot qoldiradigan tasvir bilan tanishishga intiladi. Identifikatsiya qilish orqali u axloqiy me‘yorlarning ko‘pini o‘rganadi, ular asosida uning shaxsiy fazilatlari rivojlanadi. Ushbu tasvirni o‘zlashtirgan holda, bola bu orqali o‘zini anglay boshlaydi, bu xatti-harakat standarti va uning xatti-harakati haqidagi tushunchasini o‘zaro bog‘laydi. O‘zining axloqiy “men”ni standart va boshqa odamlarning “men”i bilan o‘zaro bog‘lash bolaga juda ko‘p hissiy va ruhiy stressni keltirib chiqaradi, ammo bu uning refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirishning boshlanishi (Muxina, 1997).

Rivojlanayotgan aks ettirish maktabgacha yoshdagi bolaning o‘zi va o‘ziga bo‘lgan munosabati haqidagi g‘oyasini shakllantirishga qaratilgan va mohiyatan shaxsiy aks ettirishning ontogenetik birinchi shaklidir (Lisina, 1982).

Maktabgacha yoshdagi bolalarda refleksiya qobiliyatini shakllantirish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin: O‘yinlar orqali rivojlantirish. Rolli o‘yinlar (oila, do‘kon,

shifoxona va h.k.) orqali bola o'zini turli rollarda sinab ko'radi va boshqalar bilan o'zaro munosabat o'rnatishni o'rganadi. Dramatik o'yinlar bola o'z xatti-harakatlari haqida fikr yuritishga undaydi:

- savol-javob va suhbatlar. Bolaga “Bugun qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirding?”, “Do'stlaring bilan qanday muloqot qilding?”, “Senga nima yoqdi, nima yoqmadi?” kabi savollar berish orqali refleksiya qobiliyatini rivojlantirish mumkin:

- rasm chizish va hikoya aytish. Bolalarga o'z kechinmalari va fikrlarini rasm orqali ifodalash imkoniyatini berish. Ertak va hikoyalar orqali qahramonlarning xatti-harakatlarini muhokama qilish va ularning his-tuyg'ulari haqida fikr yuritish:

- o'zini baholash va guruh bahosi. Bola o'z ishini yoki xatti-harakatini baholashi uchun kichik topshiriqlar berish (“Sening bugungi harakatlaringdan qaysi biri eng yaxshi bo'ldi?”, “Kelajakda qanday yaxshiroq bo'lish mumkin?”).

Jamoaviy baholash orqali bola boshqalarning fikrini eshitib, o'ziga xulosa chiqarishi mumkin.

Refleksiv faoliyatlarni rivojlantirish usullari

O'yin faoliyatlari: Rolli va ijodiy o'yinlar bolalarda o'z his-tuyg'ularini va boshqalar bilan munosabatlarini anglash qobiliyatini rivojlantiradi.

Dialog va savol-javob: Bolalar bilan ularning fikrlari va his-tuyg'ulari haqida suhbat qilish refleksiya qobiliyatini rag'batlantiradi.

Ijodiy faoliyat: Rasm chizish, hikoya tuzish va boshqalar orqali bola o'z ichki dunyosini ifoda etadi va anglaydi.

+Mashqlar: Bolalarga o'z xatti-harakatlarini baholash, xatolarni tushunish va yechim izlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan topshiriqlar berish.

Umuman olganda, refleksiv faoliyatlar maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvi va shaxs sifatida shakllanishida asosiy omil hisoblanadi. Bu ularning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishi va keyingi rivoji uchun poydevor yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, refleksiv faoliyatlar bolalarda o'ziga ishonch, mustaqil fikrlash, boshqalar bilan samarali muloqot qilish va ijtimoiy muhitga moslashish kabi muhim qobiliyatlarni shakllantiradi. Bu jarayon bolalarning ijtimoiylashuvini yengillashtirib, ularni kelajakdagi hayotga tayyorlaydi. Shu sababli, maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilar bilan ishlashda refleksiya usullaridan keng foydalanish lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida refleksiv faoliyatlarning amalga oshirilishi muhim. Ushbu davr bolalar uchun o'zini anglash va jamiyatda muomala qoidalarini o'rganish bosqichi hisoblanadi. Refleksiv faoliyatlar, ya'ni o'z fikr, xatti-harakatlari va his-tuyg'ularini tahlil qilish qobiliyati, bolalar rivojlanishida quyidagi jihatlarida muhim rol o'ynaydi:

1. O'zini anglash va shaxs sifatida rivojlanish.

Refleksiya orqali bola o'z qobiliyatlari va hissiyotlarini anglaydi. Bu ularga o'zini boshqalar bilan solishtirish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini beradi.

Maktabgacha yoshda refleksiv faoliyatning boshlanishi bolalarda mustaqil fikrlash va o'ziga ishonchni shakllantirishga yordam beradi.

2. Emotsional intellektning rivoji

Refleksiya orqali bola o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunadi, bu esa empatiya va boshqalar bilan muloqotni yaxshilashga olib keladi.

Bu qobiliyat bolaning o'zini boshqarishi va ziddiyatli vaziyatlarda moslashishiga yordam beradi.

3. Ijtimoiy ko'nikmalarni egallash

Refleksiv faoliyatlar bolaning o‘z harakatlarini baholashi va boshqalarning nuqtai nazarini tushunishiga xizmat qiladi. Bu jamiyatdagi muloqot va munosabat qoidalarini egallashni osonlashtiradi.

Guruhda ishlash va boshqa bolalar bilan hamkorlik qilishda refleksiya orqali bolaning o‘z xatti-harakatlari va boshqalarga ta‘sirini anglash qobiliyati rivojlanadi.

4. Maktabga tayyorgarlik

Refleksiv faoliyatlar bolaning o‘ziga maqsad qo‘yishi, vazifalarni rejalashtirishi va ularni bajarishga intilishiga yordam beradi. Bu maktab ta‘limiga o‘tishda muhim ahamiyatga ega.

Bola o‘z xatolarini tushunib, ulardan saboq olishni o‘rganadi, bu esa kelajakdagi o‘qish faoliyatida muvaffaqiyatga erishishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.A.Xomidova. Maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalarning refleksiv qobiliyatlarini takomillashtirish metodlari. 2022-yil 3-son (133/1) ANIQ FANLAR SERIYASI 6(136/1):1-11
2. D.Q. Asqarova "Bolalalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi" o'quv qo'llanma Toshkent-2020
3. Чехонадская.М. С. Развитие рефлексии у детей дошкольного возраста. Образовательная социальная сеть. 2017 г.
4. D.R.Djurayeva Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta‘lim-tarbita berishning zamonaviy tendensiyalari. T.; O‘ZPFITI 2015
5. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. T.:BMT bolalar jamg‘armasi (YUNISEF), 2022
6. D.Xomidova. Maktabgacha ta‘limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. O‘quv qo‘llanma. “USMON NOSIR MEDIA” Namangan-2023